

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 49–50

ÚLOHA LABORATÓRNYCH UKAZOVATEĽOV PRI OCHORENIACH SRDCA THE ROLE OF LABORATORY MARKERS IN HEART DISEASES

Slanina Miroslav

Kardiocentrum, FNŠP J.A.Reimana Prešov

slaninamir@gmail.com

SÚHRN

V našej prednáške sa venujeme problematike laboratórnych ukazovateľov pri základných ochoreniach srdca a obehovej sústavy. Ich úlohu a význam posudzujeme osobitne pri jednotlivých základných kardiologických chorobných entitách. Najväčšiu dôležitosť v tejto oblasti predstavuje ischemická choroba srdca a srdcové zlyhávanie. V tejto súvislosti venujeme osobitný priestor kardiálnym biomarkerom (KBM) pri akútnom koronárnom syndróme (AKS) a srdcovom zlyhávaní. Ako najdôležitejšie laboratórne ukazovatele sa v tejto súvislosti javia kardiálne troponíny a natriuretické peptidy. V úzkej spolupráci s biochemickým laboratóriom predstavujú nielen nástroj exaktnej diagnostiky, ale aj prostriedok menežovania pacientov v akútnych aj chronických podmienkach.

V preventívnej oblasti a v procese ovplyvnenia rizikových faktorov veľkých kardiálnych príhod a úmrtnosti dávame v našej prednáške priestor vyšetreniu hladín lipoproteínov a ich priebežnému sledovaniu v procese primárnej a sekundárnej prevencie. V tejto oblasti nabera stále väčší význam aj vyšetrenie markerov zápalu v artériovej cievnej stene (hsCRP), ktorý okrem lipidov predstavuje významný rizikový faktor v procese progresujúcej aterosklerózy.

V závere venujeme pozornosť aj novozníkajúce-
mu odboru kardiokonkrológi a významu laboratórnych

ukazovateľov v procese posudzovania poškodenia srdca protinádorovou liečbou. Vo všetkých častiach prednášky upozorňujeme na dôležitosť úzkej korelácie medzi laboratórnymi výsledkami a klinickým obrazom pacienta.

Kľúčové slová: akútny koronárny syndróm; kardiálny troponín; natriuretické peptidy

ABSTRACT

In our paper we are dealing with the role of laboratory markers in essential cardiac and circulatory diseases. Their role and importance is evaluated separately in these essential cardiac diseases. The most important in this aspect is coronary artery disease and heart failure. In connection with this, the special focus is put on cardiac biomarkers in acute coronary syndrome (ACS) and in heart failure (HF). The most important laboratory markers in this settings appear cardiac troponins and natriuretic peptides. With close cooperation with biochemistry laboratory findings, they represent not only diagnostic tool but also indispensable part of the treatment in acute and chronic settings as well.

In prevention area and influencing the major risk factors and major adverse cardiac events (MACE), we discuss the examination of the blood lipids and their observation in the process of primary and secondary

prevention. In this area of interest, there is growing evidence of decisive role of inflammation markers in the arterial wall (hsCRP).

Finally, we are dealing with newly emerging specialization – cardiooncology and the importance of some laboratory markers in cancer therapy related cardiac dysfunction. (CTRCD). Throughout the whole paper we are highlighting the importance of close correlation between the laboratory findings and patient’s clinical picture.

Key words: acute coronary syndrome; cardiac troponin; natriuretic peptides

REFERENCES

1. **Eggers K.M., Lindahl B. (2017)** Application of cardiac troponin in cardiovascular diseases other than acute coronary syndrome. *Clin Chem* 2017; 63:223-235.
2. **Randhawa M.S. et al. (2014)** Diagnostic utility of cardiac biomarkers in discriminating Takotsubo cardiomyopathy from acute myocardial infarction. *J Acrd Fail* 2014;20:377.e25-31.
3. **Volpe M., Battistoni A., Rubattu S. (2019)** Natriuretic peptides in heart failure: current achievements and future perspectives. *Int J Cardiol* 2019;281:186-189.